

RESPUBLIKA BO'YICHA YER BALANSINI TUZISH, MILLIY YER HISOBOTI

Abdurahmonov.Z.Z

TIQXMMI "MTU"Yer resurslari va kadastr fakulteti,
Davlat kadastrlari kafedrası assistenti

Turg'unov.N.P.

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar
instituti" Milliy Tadqiqot Universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18720224>

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublika bo'yicha yer balansini tuzish va milliy yer hisobotini shakllantirish tartibi yoritilgan. Unda yer fondining huquqiy, tabiiy va xo'jalik holati, yer turlari va foydalanuvchilar bo'yicha taqsimlanishi hamda hisobot yilidagi o'zgarishlarni tekshirish jarayoni bayon etiladi. Shuningdek, respublika yer balansini tasdiqlash va uni davriy ravishda yangilab borish tartibi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: yer balansı, milliy yer hisoboti, yer fondi, yer turlari, yer taqsimoti, yer resurslari, yer kadastrı.

Аннотация: В статье рассматривается порядок составления земельного баланса республики и подготовки национального земельного отчета. Освещаются вопросы распределения земельного фонда по видам земель и категориям землепользователей, а также проверка изменений за отчетный год. Показан порядок утверждения и периодического обновления земельного баланса.

Ключевые слова: земельный баланс, национальный земельный отчет, земельный фонд, виды земель, распределение земель, земельные ресурсы, земельный кадастр.

Abstract: The article examines the procedure for compiling the republican land balance and preparing the national land report. It highlights the distribution of the land fund by land categories and users, as well as the verification of changes during the reporting year. The approval and periodic updating of the land balance are also described.

Keywords: land balance, national land report, land fund, land categories, land distribution, land resources, land cadastre.

Yer resurslari har bir mamlakatning eng muhim tabiiy boyliklaridan biri hisoblanadi va ularning samarali boshqarilishi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi, oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik barqarorlik va hududiy rejalashtirishning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu bois yer fondining huquqiy maqomi, tabiiy holati va xo'jalik jihatdan foydalanish darajasi bo'yicha

ma'lumotlarni tizimli ravishda yig'ish, qayta ishlash va umumlashtirish juda muhimdir. Bu maqsadda respublika miqyosida yer balansi tuziladi. Yer balansida yerlarning umumiy maydoni, ularning sifati, tabiiy xususiyatlari, unumdorligi va ekologik holati aniqlanadi. Shuningdek, yer turlari va toifalari bo'yicha taqsimlanishi, qishloq xo'jaligi, aholi punktlari, sanoat va transport, ekologik va rekreatsiya maydonlari, zaxira yerlar hamda suv fondi kabi toifalarga ajratilishi batafsil qayd etiladi. Foydalanuvchilar kesimida yerlarning davlat, korxonalar, fermer xo'jaligi yoki jismoniy shaxslar tomonidan ishlatilishi ham hisobga olinadi. Hisobot yilida yuz bergan o'zgarishlar, jumladan yerlarning bir toifadan boshqasiga o'tkazilishi, yangi yerlarning o'zlashtirilishi, foydalanish samaradorligining oshirilishi va ekologik holatdagi o'zgarishlar ham yer balansida aks ettiriladi.

Respublika bo'yicha yer balansining mazmuni

Respublika bo'yicha yer balansi yer fondining huquqiy, tabiiy va xo'jalik holati to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtiruvchi hujjat hisoblanadi. Unda respublika yer fondining tarkibi, yerlarning miqdori va sifati, yer turlari bo'yicha taqsimlanishi aks ettiriladi. Yer balansi milliy yer hisobotini shakllantirishning asosiy manbasi bo'lib xizmat qiladi. Mazkur hujjat yer resurslarining holatini baholash va ularni tartibli hisobga olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yer balansida viloyatlar bo'yicha yer fondining xolatini kuzatish, hududlar kesimida o'zgarishlarni aniqlash va respublika darajasida yer resurslarini samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Yer balansi orqali respublika yer fondining umumiy holati, yerlarning taqsimoti va o'zgarishlarning statistik tahlili aniq aks ettiriladi.

Yer balansi tuzish va tasdiqlash tartibi

Yer uchastkalarini taqsimlash hozirda ko'pincha auksion orqali — ya'ni "E-auksion" elektron platformasi orqali amalga oshirilmoqda, hokimlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ajratish amaliyoti, odatda, bekor qilingan yoki cheklanmoqda va bu tartib asta-sekin joriy etildi. Yer uchastkalarini auksion orqali berish jarayoni Shavkat Mirziyoyev rahbarligida boshlangan. 2019-yildan sinov tariqasida E-auksionlar joriy qilindi, lekin barcha yerlar majburiy auksion orqali berilmagan. 2021-yil 8-iyunda Prezident farmoni bilan davlat yer uchastkalari faqat auksion orqali sotilishi yoki ijaraga berilishi belgilandi va hokimlarning to'g'ridan-to'g'ri ajratish amaliyoti bekor qilindi. So'nggi yillarda, xususan 2024-yildan, agrar yerlar ham elektron auksionlar orqali ijaraga berila boshlandi, ya'ni barcha ochiq tanlovlar elektron tizimga o'tmoqda. Shu tariqa, 2021-yildan yer auksionlari tizimli va majburiy shaklda joriy etildi.

Yer fondining taqsimlanishi va o'zgarishi

Yer fondi – bu mamlakat hududidagi barcha yer maydonlarining yagona tizimdagi yig'indisidir. U davlatning muhim tabiiy resursi bo'lib, qishloq xo'jaligi, sanoat, qurilish, transport, o'rmon va suv xo'jaligi hamda boshqa sohalarning rivojlanishida asosiy omil hisoblanadi. Yer fondining to'g'ri hisobga olinishi va boshqarilishi iqtisodiy barqarorlik hamda ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yer fondining yer turlari bo'yicha taqsimlanishi

Qishloq xo'jaligi yerlari – qishloq xo'jaligi faoliyati uchun ajratilgan yerlar

Aholi punktlari yerlari – shahar va qishloq hududlari

Sanoat va transport yerlari – sanoat korxonalar, yo'llar, joylashgan yerlar

Tabiatni muhofaza qilish – qo'riqxonalar, milliy bog'lar, dam olish hududlari

O'rmon fondi yerlari – o'rmonlar va o'rmon xo'jaligi yerlar

Suv fondi yerlari – daryolar, ko'llar, suv omborlari

Zaxira yerlar – hozircha ishlatilmayotgan davlat zaxira yerlar

Maxsus muhofaza qilinadigan hududlar – ekologik, ilmiy yoki tarixiy

ahamiyatga ega yerlar

Milliy yer hisoboti. O'zbekiston yer fondi tarkibining 2015–2025 yillardagi o'zgarishlari va islohotlar tahlili

O'zbekiston Respublikasida yer resurslari iqtisodiy rivojlanish, oziq-ovqat xavfsizligi va hududiy rejalashtirishning muhim omili hisoblanadi. 2015 yil va 2025 yil ma'lumotlarini taqqoslash yer fondi tuzilmasida sezilarli strukturaviy siljishlar bo'lganini ko'rsatadi. Bu o'zgarishlar, asosan, yer munosabatlarini liberallashtirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qili sh va raqamlashtirish siyosati bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Yer fondining toifalari bo'yicha taqsimlanishi 2015-yil

T/r	Yer fondning toifalari	Ununiy yer fondi		Shu jumladan sug'oriladigan yerlar	
		Jami	Foiz Xisobida	Jami	Foiz xisobida
1	Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar	20417.0	45.48	4204.9	9.36
2	Aholi punktlari yerlari	219.6	0.49	50.2	0.11

3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar	905.1	2.02	12.4	0.03
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar	76.0	0.17	0.9	0.002
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	9.7	0.02		
6	O'rmon fondi yerlari	9752.3	21.72	32.9	0.07
7	Suv fondi yerlari	832.4	1.85	4.6	0.01
8	Zaxira yerlar	12680.3	28.25	2.2	0.004
	Jami yerlar	44892.4	100.0	4308.1	9.6

O'zbekiston Respublikasi Yer fondining toifalari bo'yicha taqsimlanishi 2025-yil

T/r	Yer fondning toifalari	Ununiy yer fondi		Shu jumladan sug'oriladigan yerlar	
		Jami	Foiz Xisobida	Jami	Foiz xisobida
1	Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar	26220,7	58,41	4268,7	16,28
2	Aholi punktlari yerlari	221,7	0,49	50,8	22,91
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar	798,9	1,78	12,4	1,55
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va	4258,6	9,49	2,1	0,05

	rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar				
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	32,4	0,07		0,00
6	O'rmon fondi yerlari	10967,7	24,43	44,8	0,41
7	Suv fondi yerlari	1041,3	2,32	4,7	0,45
8	Zaxira yerlar	1351,0	3,01	1,6	0,12
	Jami	44892,3	100,0	4385,1	9,8

Yuqorida rasmlarda 2015 va 2025 yillarga oid yer fondi tarkibi tasvirlangan jadvallarni taqqoslash shuni ko'rsatadiki, o'n yil davomida umumiy yer maydoni deyarli o'zgarmagan, ammo yer toifalari o'rtasida qayta taqsimlanish jarayoni yuz bergan. Bu o'zgarishlar mamlakatda yer munosabatlarini isloh qilish siyosati bilan bog'liq. Yer fondi tarkibidagi asosiy o'zgarishlar qishloq xo'jaligi yerlari rasmlardan ko'rinishicha, qishloq xo'jaligi yerlari umumiy yer fondining eng katta qismini saqlab qolgan.

Bu 10 yil ichda shuni aytish mumkinki, yerlarning hisobini yuritish aniqlashtirilgan, foydalanish samaradorligi oshgan, ayrim past samarali yerlar boshqa toifalarga o'tkazilgan. Aholi punktlari yerlarining kengayishi 2025 yil jadvalida aholi punktlari yerlarining ulushi oshgani ko'rinadi. Bu yangi turar-joy massivlari qurilishi infratuzilma va sanoat hududlari kengayishi natijasidir. O'rmon fondi va ekologik yerlar Taqqoslash natijasida o'rmon fondi yerlarining oshgani kuzatiladi. Bu ekologik siyosat kuchayganini bildiradi. Zaxira yerlar ulushi saqlanib qolgan bo'lsa-da, ularning boshqaruvi tizimlashtirilgan va iqtisodiy loyihalar uchun faolroq foydalanila boshlagan.

2026-yil nuqtai nazardan qaraganda quydagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Yuqoridagi jadvalda sug'oriladigan yerlar maydoni biroz oshgani ko'rsatilgan, ammo bu miqdor o'sishi sifat osishini anglatmaydi. Sho'rlanish tuproq eroziyasi va unumdor qatlamning kamayishi, agar yerning banitet bali tushib borsa 2025-yildagi 4.3 mln gektar 2015-yildagi 4.2 mln gektar yerga qaraganda kamroq hosil berishi mumkin. Oziq-ovqat xavsizligi zaiflashadi. Bizning eng katta muammolardan biri bolga suv tanqisligi ortadi, sababi yer maydoni kengaygani bilan, uni sug'orish uchun suv resuslari ko'paymagan, aksincha, Transchegaraviy daryolar suvi kamaymoqda. Cho'llanish jarayoning tezlashishga olib keladi. Aholi punkti yerlari unchalik kengaymagan, biroq aholi soni 37-38 mln dan oshadi. Bu

o'z o'rnida shaharlarda aholi zichligi ortishi va kop qavatli binolar qurilishi, ekologik muhitni yomonlashishi, kichik yashil hududlar qurilishlar orasida qolishi.

Muamolarni bartaraf etish yollari

Suv tejoychi texnologiyalarni majburiy joriy etish sug'oriladigan yerlarning har bir gektariga tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish usuli bilan tizmlarini majburiy o'rnatishni joriy qilish. Natijada suv sarfi 40% yoki 45% ga kamayadi. Ekologiyani yaxshilash uchun shahar va shahar chetida yashil hududlarni ko'paytirish, daraxtlar ekishni ko'paytirish. Qishloq xojaligi unumdor yerlarni qurilish ostida qolib ketishdan saqlash.

Xulosa

Respublika bo'yicha yer balansi yer fondining huquqiy, tabiiy va xo'jalik holatini tizimli ravishda aks ettiruvchi muhim hujjat ekanligi aniqlandi. Viloyatlar yer balanslarini tasdiqlash va ma'lumotlarni tekshirish jarayoni respublika darajasida to'liq va asosli hisobot tayyorlashga imkon beradi. Yer fondining yer turlari va foydalanuvchilar bo'yicha taqsimlanishi, hisobot yilida yuz bergan o'zgarishlar, shuningdek ko'rgazmali materiallar bilan boyitilishi yer resurslarini muntazam kuzatish va baholashda katta yordam beradi. Shu bilan birga, har besh yilda yerlarning sifat holatini yangilab borish orqali yer balansining dolzarbligi saqlanadi. Umuman olganda, respublika yer balansi va milliy yer hisobotlari yer resurslarini samarali boshqarish va ularni tartibli hisobga olishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. 2015 yilda yer fondi tizimidagi asosiy muammo yer hisobining yetarlicha aniq emasligi, kadastr ma'lumotlarining to'liq raqamlashtirilmagani va yer ajratish jarayonlarida shaffoflikning pastligi edi. Yer resurslaridan foydalanish samaradorligi past bo'lib, zaxira yerlar ulushi yuqori darajada saqlanib qolgan edi. 2025 yilga kelib yer munosabatlari tizimi ancha takomillashtirildi, yer hisobi aniqlashtirildi va boshqaruv mexanizmlari kuchaytirildi. Biroq yangi muammolar – yer resurslariga bosimning ortishi, urbanizatsiya jarayonlari, suv tanqisligi va ekologik xavflar dolzarb masalaga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Yer Kodeksi. – Toshkent, 2023.
2. Davlat kadastrlari palatasi rasmiy sayti: <https://davergeodeziya.uz>
3. "Blockchain for Land Administration" – The World Bank Report, 2019
4. Xolmatov A. "Yer kadastrida raqamli texnologiyalar", Toshkent, 2022.
5. Geoportal.uz – O'zbekiston Respublikasi ochiq geoaxborot platformasi.
6. "Digital Land Records and Blockchain in India", NITI Aayog report, 2021.
7. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari milliy bazasi.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

8. www.kadastr.uz – O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr agentligining rasmiy sayti.

9. “Davlat kadastrlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. – 2020 yil 13 oktabr.

10. Abdullaev A.N. Yer resurslaridan foydalanish va ulardan samarali boshqaruv mexanizmlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.

11. Normatov B.B. Yer huquqi asoslari: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2018.

